

CERTIFICATO DI ARRUOLAMENTO

Titolo dello Studio: Fattori predittivi di mortalità precoce e tardiva e valutazione dell'efficacia terapeutica in pazienti con batteriemia associata ad isolamento di *Acinetobacter baumannii* MDR (ITACA)

Clinical trials numero: 22/2023

Promotore: Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro

Il Promotore dello Studio ITACA con la presente certifica che il Centro IRCCS ISMETT ha arruolato nello studio N° 1 Pazienti in totale, di cui N°1 nel 2024.

Data 05/03/2025

Nome: Alessandro Russo

Firma

